

МУЗЫКА И ЭЛЕКТРОНИКА

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

3 / 2024

MEDELI AKX10 : ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ!

STEAM-ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЙСТВИИ

РЕАЛЬНОСТЬ ИММЕРСИВНОГО ЗВУКА

К ПРОФЕССИИ ПЕДАГОГА-АРАНЖИРОВЩИКА

ПРОБЛЕМАТИКА СФЕРЫ ЦИФРОВЫХ ИСКУССТВ

ПРАКТИЧНАЯ ТЕОРИЯ

И. М. Красильников

Деятельность педагога-аранжировщика как необходимое звено музыкально-образовательного процесса1

ПРОБЛЕМЫ ТЕРМИНОЛОГИИ

Е. В. Орлова

Взаимодействие цифровых искусств в художественном образовании3

ЭЛЕКТРОННЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

О. С. Денисова

STEAM-технологии в обучении игре на синтезаторе5

ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ЗВУКОРЕЖИССУРЫ

О. Б. Чечик

Применение иммерсивного звука на живых выступлениях ..6

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

А. С. Беспалов

К 150-летию создания «Картинок с выставки» М.П. Мусоргского8

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Новости из Рыбинска11

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫ

«Музичирование для всех» в Рязани10

Многоцветье «Весеннего калейдоскопа»-202410

Э. М. Валуца

Лиры Волшебной чудесные звуки11

К 20-летию ярославского ансамбля «Electronic Festival»13

П. Л. Живайкин

Всероссийский конкурс электронной и компьютерной музыки — верность традициям и достижениям14

ИГРАЕМ НА СИНТЕЗАТОРЕ

Игорь Красильников. Этюд12

Павел Живайкин. Экспромт-этюд № 113

АНОНСЫ

XIV Международный конкурс творчества «Музыка и Электроника», 2 ноября 2024 г. Очно-заочный формат12

СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ

М. В. Крестов

MEDELI AKX10 : чудеса случаются!16

© Научно-методический журнал «Музыка и Электроника»

Журнал зарегистрирован в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания

и средств массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № 77-14914 от 20 марта 2003 г.

Главный редактор — Игорь Красильников.

Директор — Елена Орлова. Дизайн — Ульяна Василенко

Выпуск журнала осуществлен МЦ «Искусство и Образование» (ООО)

E-mail: izdatelstvo@list.ru

Тел.: **8 (903) 529 8927.** Веб-сайт: muzelectron.ru

Подписано в печать 05.08.2024. Цена свободная.

Отпечатано в типографии ООО «Авансд солишнз» <https://www.aov.ru>

«Учёный спор» об электромузыкальном инструментарии

Ярким новшеством, повлиявшим на развитие музыкального искусства и образования, стало появление на рубеже XIX и XX веков электромузыкального инструментария. При обращении к нему музыканты поначалу не ставили каких-то принципиально новых задач. Они стремились сделать новое звучание похожим на звучание традиционных инструментов с тем, чтобы исполнять популярные классические произведения, в т.ч. на филармонической сцене.

Следующий этап развития электромузыкального инструментария, начиная с 50-х гг. прошлого века, был связан с осознанием специфичности звукового материала, построенного на его основе, и стремлением раскрыть его художественный потенциал. И этот звуковой материал оказался настолько необычным и ярким, что возникли представления: музыкальное искусство, трактуя его в духе авангардной эстетики, стоит на пороге революционных открытий.

Примерно в те же годы этот новый звуковой материал привлек к себе внимание на противоположном авангарду полюсе — в музыке, относящейся к массовой культуре. И он послужил основой для развития таких завоевавших беспрецедентно широкую аудиторию явлений, как рок- и поп-музыка.

Оснащение электромузыкального инструментария цифровыми технологиями, начиная с 80-х гг., дало мощный толчок его развитию. Клавишные синтезаторы и цифровые пиано получили «прописку» почти в каждом доме, благодаря чему существенно изменился облик любительского музицирования. Данное обстоятельство побуждает многих учителей общеобразовательных школ обращаться к клавишному синтезатору на музыкальных занятиях.

Уже более двадцати лет в ДМШ / ДШИ успешно преподаются новые дисциплины: «Клавишный синтезатор», «Ансамбль клавишных синтезаторов», «Студия компьютерной музыки». Притом приобщение к электронной музыке в их рамках не связано ни с авангардной эстетикой, ни с массовой культурой [1]. Проводится множество концертов детской электронной музыки, что свидетельствует об интересе к ней публики и вселяет уверенность в возвращении обновленного электромузыкального инструментария на филармоническую сцену. — Ведь удалось же его аналоговым «предкам» эту сцену обжить век назад.

У С.Я. Маршака есть стихотворение «Ученый спор», в котором рассказывается о попытке пяти слепцов дать характеристику слону на основе их прикосновений к различным частям его тела: боку, хоботу, клыкам, колену, хвосту. В их споре победил самый сильный, который, зажав рот остальным, утвердил свою точку зрения — слон состоит из одного хвоста.

Примером подобного познания стал и электромузыкальный инструментарий, в развитии представлений о котором последовательно преобладали точки зрения о его рядоположенности механическому инструментарии, его предназначенности для озвучивания музыки авангарда, массовых и медийных жанров.

На самом же деле, оснащенный цифровыми технологиями электромузыкальный инструментарий в силу своих огромных художественных возможностей и широкого распространения среди музыкантов-профессионалов и любителей является универсальным, и его значение в современной культуре трудно переоценить. При этом художественный и педагогический потенциал этого инструментария еще только начинает раскрываться. •

Игорь Красильников

ЛИТЕРАТУРА

1. Красильников, И.М. Музыкально-творческое развитие младших школьников в процессе обучения игре на клавишных синтезаторах (кибордах) / Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Москва, 1997. 173 с.

Использование DAW

Некоторые из основных подходов включают в себя:

1. Цифровые аудио-рабочие станции (DAW)

DAW – это программные приложения, которые позволяют ученикам записывать, редактировать и создавать музыку. Они предоставляют платформу для приложения технологических, математических и художественных принципов к созданию музыки на синтезаторе.

2. Онлайн-курсы и учебники

Интернет предлагает богатство ресурсов, включая онлайн-курсы и учебники, которые объединяют в себе научные, технологические, инженерные, художественные и математические аспекты обучения игре на синтезаторе. Эти ресурсы делают обучение доступным для широкой аудитории.

3. Аппаратные синтезаторы

Современные синтезаторы часто оснащены сенсорными интерфейсами и программными возможностями, что облегчает ученикам изучение технических аспектов синтеза звука.

Совместные проекты

Поощрение учеников работать над совместными музыкальными проектами способствует командной работе и креативности. Эти проекты могут включать создание оригинальных композиций или ремиксование существующей музыки, предоставляя реальные возможности применения принципов STEAM.

Технология STEAM открывает новую эпоху обучения игре на синтезаторе. С помощью сочетания научных, технологических, инженерных, художественных и математических принципов ученики могут раскрывать свои творческие способности, достигать более глубокого уровня понимания музыки и исследовать бескрайние возможности синтезатора. Тем самым они развивают не только технические навыки, но и креативное мышление, необходимое для успешного существования в быстро меняющемся мире. Гармоничное слияние технологий STEAM и обучения на синтезаторе предлагает перспективное образовательное направление для молодых музыкантов и учащихся всех возрастов. *

ЛИТЕРАТУРА

Алдошина И. А., Приттс Р. Музыкальная акустика. СПб.: Композитор, 2006. 720 с.
 Иманова А. Н., Самуратова Р. Т., Жуманбаева А. О. Технологии: инновации в естественно-научном образовании. [Электронный ресурс] URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/steam-tehnologii-innovatsii-v-estestvenno-nauchnom-obrazovanii/viewer> (дата обращения 04.04.2024)
 Корещий М. Г., Тукаева Л. Р. Развитие STEM-подхода в России и мире. [Электронный ресурс] URL: <http://hses-online.ru/2022/04/24.pdf> (дата обращения 04.04.2024)
 Репин А. О. Актуальность STEM-образования в России как приоритетного направления государственной политики. [Электронный ресурс] URL: <http://www.nauch-idea.ru/index.php/arkhiv/8-1/22-aktualnost-stem-obrazovaniya-v-rossii-kak-prioritetnogo-napravleniya-gosudarstvennoj-politiki> (Дата обращения 04.04.2024).
 Сайт Памятник. [Электронный ресурс] // URL: <https://cxem.net/sound/music/music33.php> (Дата обращения 04.04.2024).
 Сологуб Н. С., Аршанский Е. А. STEAM-образование: сущность и анализ идеи в исторической ретроспективе. [Электронный ресурс] URL: https://elib.bspu.by/bitstream/doc/50479/1/vesti_2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%201%20220620_0015-0018.pdf (дата обращения 04.04.2024)
 Тюлин Ю. Н. Учение о гармонии. Основные проблемы гармонии. Т. 1. Л.: Музгиз, 1937. 192 с.

статья на английском языке:

Olga S., teacher of additional education, Open (shift) secondary school in Onega, Arkhangelsk region.

STEAM-technologies in learning to play the synthesizer

In the modern world, innovative methods integrating science, engineering, art and mathematics are actively being introduced into the field of music education. One of the promising areas in global education today is STE(A)M education, including in the field of studying and creating electronic music.

Keywords: STE(A)M, education, synthesizer, DAW, technological revolution, engineering, technology, science, mathematics, art.

Аннотация. Статья посвящена анализу применения иммерсивного звука в сфере так называемых живых выступлений. Рассматривается влияние иммерсивных технологий на восприятие слушателей, на степень реалистичности звукового сопровождения, увеличение которой предоставляет новые возможности для звукорежиссеров. Описываются преимущества иммерсивных технологий над традиционными методами озвучивания концертов и шоу.

Ключевые слова: иммерсивный звук, Dolby Atmos, DTS:X, Auro-3D, L-Acoustics Elisa.

ВВЕДЕНИЕ

Иммерсивный звук, также известный как 3D-звук или пространственный звук, представляет собой технологию создания звуковой среды, которая полностью окружает слушателя. Соответствующий эффект достигается за счет использования множества динамиков, расположенных по всему пространству, создавая ощущение, что звук исходит со всех сторон, а не только спереди.

В последние годы происходит явный рост популярности технологии иммерсивного звука на «живых» мероприятиях, таких как концерты, театральные представления и спортивные состязания. Эта технология в сравнении с традиционными

ПРИМЕНЕНИЕ ИММЕРСИВНОГО ЗВУКА НА ЖИВЫХ ВЫСТУПЛЕНИЯХ

О.Б. ЧЕЧИК

ми системами звукоусиления предлагает ряд преимуществ, позволяя создавать более реалистичную звуковую атмосферу, условия для более непосредственного вовлечения аудитории в происходящее художественное действие.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИММЕРСИВНОГО ЗВУКА

Увеличение реалистичности. Иммерсивный звук способен создать более живое ощущение присутствия слушателя в центре событий. Это особенно важно для тех мероприятий, для которых формирование акустики пространства имеет большое значение, например, концертов классической музыки или театральных представлений.

Повышение уровня вовлеченности. Иммерсивный звук способен повысить уровень воздействия на аудиторию, делая художественное впечатление более захватывающим и эмоциональным. Это особенно ценно там, где атмосфера энергии и волнения играет ключевую роль, в т.ч. на спортивных соревнованиях, рок-концертах, мультимедийных действиях.

Расширение творческих возможностей. Сферическая многоканальность открывает новые творческие горизонты для звукорежиссеров и исполнителей, позволяя использовать её для создания движущихся музыкальных эффектов, перемещения звуковых объектов в акустическом пространстве.

Повышение внимания. Иммерсивный звук может повысить внимание и концентрацию слушателей, что особенно важно при просмотре фильмов или в играх.

ТЕХНОЛОГИИ ИММЕРСИВНОГО ЗВУКА

Существует несколько различных технологий для создания иммерсивного звука. Наиболее распространенные из них следующие.

Системы на основе громкоговорителей. Условием создания звуковой среды «360 градусов» при этом является наличие нескольких динамиков, расположенных по всему пространству.

ЧЕЧИК Олег Борисович, звукорежиссёр, член Национальной Академии Звукозаписывающих Искусств и Наук (The Recording Academy) с правом решающего голоса в премии Grammy, член Российского Музыкального Союза (Гильдия Звукорежиссеров), Руководитель Студии звукозаписи «Studio CSP». E-mail: gudmann@yandex.ru

Overhead Layer

90°

Upper Layer

Surrounds Layer

30°

15°

0°

-15°

Системы на основе наушников. В этом случае используются специальные наушники, которые создают 3D-звуковую сцену вокруг головы слушателя.

Системы на основе волнового поля. Эти системы используют принцип интерференции звуковых волн для создания в акустическом пространстве ярких звуковых образов.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Совместимость для разных помещений. Иммерсивные системы можно использовать в помещениях самого различного размера и формы — от домашних кинотеатров до концертных залов. Многие программы иммерсивного звука (в т.ч.

такая, как **L-Acoustics Elisa**) оснащены средствами автоматической калибровки, которая анализирует акустику помещения и подстраивает работу динамиков для оптимизации качества звука.

Совместимость с различными форматами. Иммерсивные системы совместимы с различными форматами аудио, включая Dolby Atmos, DTS:X и Auro-3D.

Масштабируемость. Легко добавляются или удаляются динамики, чтобы адаптировать систему к художественным задачам и бюджету.

ТВОРЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Новые возможности для звукорежиссеров. Иммерсивные акустические системы предоставляют звукорежиссерам новые художественные средства для более точного размещения в звуковом поле отдельных исполнителей или групп музыкантов. Эта технология позволяет создавать также более сложные и реалистичные звуковые пейзажи, тем самым погружая слушателей во все тонкости драматического действия и нюансы музыкальных шоу.

Повышение качества музыки. 3D-звук может улучшать восприятие исполняемой музыки, позволяет слышать все детали фактуры и нюансы её исполнения.

Новые возможности для компьютерных игр. Иммерсивность звука делает игры более реалистичными и захватывающими, создавая непосредственное ощущение нахождения в центре игровых событий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Иммерсивный звук — это быстро развивающаяся технология, которая имеет потенциал революционизировать индустрию живых выступлений. Она предлагает ряд преимуществ по сравнению с традиционными системами звукоусиления, позволяя создавать для аудитории условия её более живого участия, вовлечённости в сотворчество художественного пространства. Иммерсивный звук — это будущее индустрии звука.

Все больше и больше производителей выпускают иммерсивные акустические системы для дома, кинотеатров и концертных залов. Цены на иммерсивные системы постепенно снижаются, делая их более доступными для широкого круга пользователей. •

ЛИТЕРАТУРА

1. Неотвратимое будущее живого звука // «Light Sound» [Электронный ресурс]. URL: <https://lightsoundnews.ru/neotvratimoe-budushhee-zhivogo-zvuka> (дата обращения: 09.07.2024).
2. Орлов Л. Иммерсивные звуковые технологии — вопрос уровня жизни // «SONORUSS» [Электронный ресурс]. URL: <https://sonoruss.ru/about/news/4133/?ysclid=lxeynejrbo175917807> (дата обращения: 09.07.2024).
3. Patel MC. «Immersive Audio Explored — Really, What Is Immersive Audio» // «Audio Express» [Электронный ресурс]. URL: <https://audioexpress.com/article/immersive-audio-explored-really-what-is-immersive-audio> (дата обращения: 09.07.2024).
4. Shepard J.: What is immersive audio and how does it work? // «Analog Ic Tips» [Электронный ресурс]. URL: <https://www.analog-ictips.com/what-is-immersive-audio-and-how-does-it-work> (дата обращения: 09.07.2024).

Метаданные на английском языке:

Chechik Oleg B., sound engineer, member of the National Academy of Recording Arts and Sciences (The Recording Academy) with the right to vote in the Grammy Award, member of the Russian Musical Union (Guild of Sound Engineers), Head of the Recording Studio «Studio CSP».

The use of immersive sound in live performances

Abstract. The article is devoted to the analysis of the use of immersive sound in the field of so-called live performances. The influence of immersive technologies on the perception of listeners, on the degree of realism of the soundtrack, the increase of which provides new opportunities for sound engineers, is considered. The advantages of immersive technologies over traditional methods of dubbing concerts and shows are described.

Keywords: immersive sound, Dolby Atmos, DTS:X, Auro-3D, L-Acoustics Elisa.